

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO**

REVISTA QUERUBIM

Letras – Ciências Humanas – Ciências Sociais

Ano 15 Número 39 Volume 4

ISSN – 1809-3264

2019

2019

2019

Outubro

REVISTA QUERUBIM

NITERÓI – RIO DE JANEIRO

2019

NITERÓI RJ

Revista Querubim 2019 – Ano 15 n°39 – vol.4 – 124 p. (outubro – 2019)
Rio de Janeiro: Querubim, 2019 – 1. Linguagem 2. Ciências Humanas 3. Ciências Sociais Periódicos. I - Título: Revista Querubim Digital

Conselho Científico

Alessio Surian (Universidade de Padova - Italia)
Darcilia Simoes (UERJ – Brasil)
Evarina Deulofeu (Universidade de Havana – Cuba)
Madalena Mendes (Universidade de Lisboa - Portugal)
Vicente Manzano (Universidade de Sevilla – Espanha)
Virginia Fontes (UFF – Brasil)

Conselho Editorial

Presidente e Editor

Aroldo Magno de Oliveira

Consultores

Alice Akemi Yamasaki
Andre Silva Martins
Elanir França Carvalho
Enéas Farias Tavares
Guilherme Wyllie
Hugo Carvalho Sobrinho
Janete Silva dos Santos
João Carlos de Carvalho
José Carlos de Freitas
Jussara Bittencourt de Sá
Luiza Helena Oliveira da Silva
Marcos Pinheiro Barreto
Mayara Ferreira de Farias
Paolo Vittoria
Pedro Alberice da Rocha
Ruth Luz dos Santos Silva
Shirley Gomes de Souza Carreira
Vânia do Carmo Nóbile
Venício da Cunha Fernandes

SUMÁRIO

01	Luisiane Cristina Sá de Almeida e João Costa Gouveia Neto – Ensinando música nas salas de alfabetização	04
02	Luiz Henrique Nunes do Couto et al – Comparação da autonomia funcional de idosos praticantes e não praticantes de atividades físicas	11
03	Maicon Fürst dos Santos et al – Relação entre o nível de aptidão física para o desempenho esportivo com o rendimento no jogo	19
04	Marcio de Mello Rolin et al – Formação do licenciado em computação: legislação e atuação – uma introdução à discussão a partir da experiência de estágio curricular	27
05	Marcos Aurélio do Carmo Alvarenga – A construção da identidade brasileira e o papel da educação nesse processo	35
06	Maria Angélica Freire de Carvalho e Francisco Renato Lima – O texto como unidade significativa e sua produção escolar: o certo, o errado e o diferente na escrita do aluno	40
07	Maria do Socorro Corrêa da Cruz e João Batista Bottentuit Junior – Práticas de leitura na trajetória profissional dos docentes e suas contribuições para as práticas pedagógicas em sala de aula	47
08	Marília de Rosso Krug et al – Motivos de adoção e efetividade de um projeto de extensão universitária na percepção de alunos do ensino básico	53
09	Marli Terezinha Vieira et al – Racionalidade Substantiva na Perspectiva do Paradigma Gerencialista das Organizações	59
10	Maurício Ferreira Mendes e Luciano da Silva Guedes – Produção de alimentos e agroecologia no assentamento amigos da terra, Darcinópolis/TO	67
11	Miliana Augusta Pereira Sampaio et al – Trajetória, travessias e envelhecimento: Percepções docentes sobre o aposentar	75
12	Mislane Ferreira de Souza e Lidiane dos Santos Silva – Contabilidade de custos: um estudo na administração pública	83
13	Nadjanara Ana Basso Morás e Tamara Cardoso André - Inclusão de alunos surdos no ensino regular	91
14	Núbia Régia de Almeida e Maria de Jesus Soares da Silva – Atendimento humanizado aos surdos e deficientes auditivos em uma unidade básica de saúde de Araguaína/TO	98
15	Patrícia Alves de Mendonça Cavalcante et al – Epidemiologia da sífilis congênita no Estado do Tocantins	105
16	Pauline Balabuch et al – Avaliação de um programa de educação profissional com competências empreendedoras para apenados	113
17	Paulo Soares Batista – Apontamentos sobre a formação matemática da futura professora polivalente nos cursos de pedagogia a distância	120

APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DA FUTURA PROFESSORA POLIVALENTE NOS CURSOS DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA

Paulo Soares Batista⁶⁹

Resumo

A pedagoga possui formação acadêmica ampla, o que lhe habilita à docência e a outras funções atinentes ao campo profissional educacional. Na literatura acadêmica em Educação, a pedagoga, no exercício da docência, é também tratada como professora polivalente, já que leciona diversos componentes curriculares no Ensino Fundamental I, fazendo parte do seu ofício, inclusive, ensinar Matemática às crianças. Nesse trabalho apresento alguns apontamentos sobre a formação matemática da futura professora polivalente, enquanto graduanda de uma licenciatura em Pedagogia a distância.

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação a Distância; Licenciatura em Pedagogia.

Abstract

The pedagogue has a broad academic background, which enables her to teach and other functions related to the professional educational field. In the academic literature on Education, the teacher, while teaching, is also treated as a multipurpose teacher, since she teaches various curricular components in Elementary School I, being part of her craft, including teaching mathematics to children. In this paper I present some notes about the mathematical formation of the future multipurpose teacher, as a student of a degree in Pedagogy at a distance.

Keywords: Mathematical Education; Distance Education; Degree in Pedagogy.

Introdução

A formação inicial de professores é um *campo rico* para pesquisas acadêmicas, sendo que vários estudos recentes, empreendidos no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu Brasileira, têm denotado atenção às questões teórico-práticas que perpassam os cursos de licenciatura ofertados no País.

No caso das professoras⁷⁰ que atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sabe-se que a docência nos referidos níveis de ensino é conferida às graduadas em Pedagogia, curso ministrado presencialmente ou a distância, e que também habilita as egressas a outras funções atinentes ao campo profissional educacional.

É válido ressaltar que se espera dessa profissional, entre outras competências, aquelas voltadas: a reconhecer e intervir sobre as necessidades de aprendizagem das crianças; a selecionar adequadamente os conteúdos articulados com suas didáticas específicas, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental; à valorização dos processos avaliativos do desempenho das crianças, priorizando os aspectos qualitativos, ao invés de uma avaliação meramente quantitativa; à inclusão educacional de crianças portadoras de deficiências no contexto de ensino regular; à instauração de

⁶⁹ Especialista em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar pelo Instituto Superior Tupy (IST). Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) e colaborador do Grupo de pesquisa, ensino e extensão Texto Livre (UFMG) <<http://www.textolivre.org>>.

⁷⁰ A indicação no feminino, nesse artigo, se justifica pela expressiva participação de mulheres na docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como é enfatizado por Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 15).

práticas pedagógicas investigativas em sala de aula; à elaboração e execução de projetos interdisciplinares com os discentes, recorrendo, inclusive, às tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDICs) sempre que possível nesse processo; e à postura reflexiva sobre as suas práticas pedagógicas.

Discorrendo um pouco mais sobre as atribuições docentes de uma pedagoga, é sabido que entre elas figura a nobre tarefa de propiciar às crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental as primeiras experiências matemáticas escolares e, por esse motivo, os cursos de Pedagogia presenciais ou a distância, contemplam em suas respectivas grades curriculares, disciplinas que tratem do ensino da Matemática.

E ao pensar no *lugar* das disciplinas curriculares que abordam o ensino e a aprendizagem de Matemática na graduação em Pedagogia, surgem, inevitavelmente, alguns questionamentos: quais as trajetórias e os saberes prévios das graduandas relativos a esse campo do conhecimento? Quais práticas voltadas ao ensino de Matemática deveriam ser priorizadas por docentes universitários na formação inicial da pedagoga? No caso da Pedagogia a distância haveria estratégias específicas a serem adotadas por professores conteudistas e tutores no anseio de maximizar a qualidade da formação em Educação Matemática ministrada às futuras professoras polivalentes?

Essas perguntas possuem íntima relação com a escritura desse trabalho, o qual será melhor delineado nos tópicos a seguir.

Para início de conversa...

No tocante à Matemática, nem sempre as crianças têm espaço para expressarem suas ideias nas aulas, sendo que o ensino é frequentemente centrado na perspectiva linear, que considera como ideal o aluno que decorou a tabuada, resolve operações via algoritmos formais, obtém resultados satisfatórios nas chamadas listas de exercícios ou listas de verificação de aprendizagem, etc.

Nesse sentido, o contexto de sala de aula mencionado tende a ser impregnado pelo chamado *paradigma do exercício*, já que segundo Alrø e Skovsmose (2006, p.52), tal perspectiva

[...] diz respeito à organização das aulas, aos padrões de comunicação entre professor e alunos, bem como ao papel que a Matemática desempenha na sociedade como um todo, por exemplo, com uma função fiscalizadora (exercícios matemáticos encaixam-se perfeitamente em processos de seleção) (ALRØ e SKOVSMOSE, 2006, p. 52).

Entendo que o ambiente de aprendizagem em que predomina o *paradigma do exercício* alude à descontextualização das práticas educativas com a Matemática. Complementando essa exposição com as ideias de D'Ambrosio (2005), é possível depreender a partir desse autor que os discursos e ações originários da *matemática hegemônica*, que se universalizou como um padrão rígido, sistematizado, certamente atende aos interesses de um grupo dominante.

Em relação ao ensino de Matemática às crianças, D'Ambrosio, em entrevista ao Diário do Grande ABC, afirma categoricamente:

Quando o aluno chega na escola, ele traz experiências de casa, traz o conhecimento de jogos, de brincadeiras [...]. Aprendeu a falar, andar, brincar. Isso não é aproveitado pelo sistema escolar. O professor parece que pede: *esqueça tudo o que você fez e aprenda números e coisas mais intelectualizadas.* (D'AMBROSIO, 2003, p. 3, grifo do autor).

Logo, a fim de adotar práticas pedagógicas diferentes das que tenho enfatizado até aqui, parece ser interessante à pedagoga, enquanto professora que ensina Matemática às crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, aceitar o desafio de trabalhar segundo a perspectiva de investigação matemática preconizada por Alrø e Skovsmose (2006), vislumbrando a possibilidade de resolver problemas mais abertos, em que as respostas não são previsíveis. Essa proposta preconiza, ainda, que o ambiente de aprendizagem matemática seja inclusivo e estimulador da autonomia, sendo que os autores se inspiram em Freire (1987), pensador defensor do diálogo genuíno entre discentes e docentes, em que não haja a imposição ou sobreposição da voz de *quem ensina*.

Essa nova dinâmica de trabalho, com ênfase na investigação matemática, pode ser observada, por exemplo, na dissertação de Mengali (2011), realizada pela pesquisadora com os seus alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, estudantes de uma turma multisseriada do campo. Em suma, a professora Brenda Mengali concluiu que essa perspectiva pode favorecer a potencialização do pensamento das crianças e maximizar a qualidade das interações entre a professora e os seus alunos, e entre os pares também. Todavia, adentrar esse novo terreno não é uma tarefa fácil, pois exige que professora e alunos assumam novos papéis na sala de aula, permitindo que os estudantes façam questionamentos entre si e à professora, numa rede dialógica que tende a se ampliar e a gerar mais problemas (MENGALI, 2011).

A formação matemática das graduandas em Pedagogia EaD

Ao pensar que professoras polivalentes podem apresentar dificuldades para ensinarem Matemática de maneira destoante aos antigos paradigmas, se apresenta igualmente desafiador o trabalho daqueles que atuam diretamente na formação inicial em Pedagogia.

Alinhados ao anseio de pensar a formação inicial da professora que ensinará Matemática, Megid e Fiorentini (2011) acreditam no potencial das *narrativas de aprendizagem*, já que para esses pesquisadores, os diferentes procedimentos de cálculo e reflexões das licenciandas podem ser socializados com toda a classe, produzindo novas alternativas para o ensino de tópicos matemáticos. No caso da pesquisa empreendida por Megid e Fiorentini (2011), os resultados mostraram que as narrativas de aprendizagem proporcionaram às graduandas em Pedagogia: conhecimento de si, oportunidade de problematizações acerca dos números naturais e do ensino desse conteúdo, estímulo à autoconfiança, e o estabelecimento de percepções mais positivas em relação à Matemática.

Já Adair Mendes Nacarato, Brenda Leme da Silva Mengali e Cármen Lúcia Brancaglion Passos seguem posicionamentos análogos aos de Megid e Fiorentini (2011), quanto ao contexto da alfabetização matemática e da formação inicial de professoras polivalentes. Referindo-se a um cenário de *crenças e sentimentos em relação à matemática e seu ensino*, as autoras enfatizam que os relatos autobiográficos de alunas da Pedagogia podem evidenciar as experiências prévias dessas estudantes com conteúdos de Matemática da Educação Básica, sendo útil a professores formadores tratarem dessas questões e problematizá-las, já que sentimentos positivos ou negativos em relação a esse campo do conhecimento podem moldar a prática profissional da futura professora (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2011).

Quanto às graduandas em Pedagogia a distância, recordo que o ensino, nesse contexto, é mediado pelas TDIC's e as aulas acontecem, predominantemente, em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Sobre a aprendizagem em Educação a Distância (EaD) online, Borba, Malheiros e Amaral (2011, p.29) salientam que

[...] a interação, o diálogo e a colaboração são fatores que condicionam a natureza da aprendizagem, uma vez que acreditamos que a qualidade da EaD online está diretamente relacionada a eles, os quais resultam na qualidade da participação dos envolvidos durante o processo de produção do conhecimento.

Os autores discorrem também sobre aprendizagem matemática, salientando que a interação é condição salutar nesse processo. No que se refere às especificidades de aprender e ensinar matemática a distância, a possibilidade de aprender colaborativamente tem sido mais profícua que a aprendizagem centrada na individualidade. E a produção de conhecimento relaciona-se ao movimento de oportunizar às pessoas compartilhar opiniões, experiências e sentimentos com os seus pares em um grupo (BORBA, MALHEIROS E AMARAL, 2011).

Considerações Finais

A interatividade na docência online evoca rupturas no paradigma convencional de ensino-aprendizagem, segundo o qual as relações didáticas têm o professor como protagonista. Essa perspectiva de interatividade associada a EaD, preconiza que o professor deve atuar como mediador da aprendizagem, e esta deve acontecer de forma colaborativa entre os estudantes, com a partilha de saberes, decisões, responsabilidades e, sobretudo, dos sucessos e insucessos durante o trajeto formativo que se propõem a percorrer conjuntamente.

Concluindo, as disciplinas ofertadas nos cursos de Pedagogia EaD devem contemplar a interação entre alunos e os seus pares, bem como entre o tutor e os estudantes. No caso de disciplinas que tratem da formação matemática da pedagoga para o ensino, a proposta do curso deve explorar as possibilidades comunicativas entre os participantes, ou seja, é preciso que haja espaços específicos (como fóruns, por exemplo) e momentos no decorrer da formação para que: as estudantes tirem suas dúvidas e/ou exponham seus posicionamentos acerca de conteúdo(s) matemático(s) que ainda não compreendem bem, ou sobre o qual(ais) desejem levantar novas questões/discussões; ou mesmo para poderem socializar suas narrativas, sentimentos e experiências pessoais marcantes sobre a Matemática e o seu ensino, como autores/pesquisadores elencados nesse trabalho enfatizam.

Referências

- ALRØ, Helle; SKOVSMOSE, Ole. *Diálogo e aprendizagem em Educação Matemática*. Tradução de Orlando Figueiredo. Belo Horizonte : Autêntica, 2006.
- [BORBA, Marcelo de Carvalho](#); [MALHEIROS, Ana Paula dos Santos](#); [AMARAL, Rúbia Barcelos](#). *Educação a Distância online*. 3. ed. Belo Horizonte : Autêntica, 2011.
- D'AMBROSIO, Ubiratan. 2005. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 99-120, jan./abr. 2005.
- _____. 2003. Etnomatemática. *Diário do Grande ABC*, Santo André, p. 3, 31 out. 2003.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 12. ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1987.
- MENGALI, Brenda Leme da Silva. *A cultura da sala de aula numa perspectiva de resolução de problemas: o desafio de ensinar matemática numa turma multisseriada*. 218 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba, 2011.
- MEGID, Maria Auxiliadora Bueno Andrade; FIORENTINI, Dario. Formação docente a partir de narrativas de aprendizagem. *Interações (Portugal)*, v. 7, p. 178-203, 2011.

NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglioni Passos. *A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender*. 1. reimp. Belo Horizonte : Autêntica, 2011.

Enviado em 31/08/2019

Avaliado em 05/10/2019